

A Intersecção entre o Poder e o Sagrado em Moçambique: caso da Paróquia da Sagrada Família na Maxixe

Odélio Nhianeⁱ

Hélio Clementeⁱⁱ

Resumo

O estudo da história de Moçambique no curso de tempo que se inaugura nos últimos lustros do século XV com a chegada dos navegadores portugueses até à actualidade, não se faz sem considerar os diversos papéis desempenhados pela instituição da Igreja Católica. Este artigo procede à uma reflexão histórica em torno das dinâmicas relacionais complexas desenvolvidas pela Igreja Católica na Maxixe com os diversos centros do poder político ao longo do tempo. O ponto de partida desta pesquisa constitui-se de duas monografias desenvolvidas no âmbito de culminação do curso de licenciatura em ensino de história com habilitações em geografia. Trata-se de duas pesquisas desenvolvidas sob *umbrela* do método de pesquisa histórica e estudo de caso. Nesta senda, foram exploradas fontes primárias, nomeadamente, (i) relatórios e correspondências disponíveis no arquivo paroquial da Maxixe e (ii) e entrevistas a testemunhas oculares. Os resultados demonstram que a Igreja esteve na origem do processo de expansão e fixação colonial portuguesa na região de Inhambane e Maxixe. Neste âmbito, respondia a diversos interesses, entre os quais, consolidar o domínio colonial ao garantir a presença institucional portuguesa em Inhambane, expandir o catolicismo e travar uma cruzada contra as igrejas protestantes. Ao longo da história, a relação da Igreja e poder político na Maxixe foi dinâmica e contextual, sendo significativamente influenciada pelos paradigmas relacionais entre a Santa Sê e o governo português, numa primeira fase, pela ideologia político-cultural e pelos acordos entre o governo de Moçambique com a Santa Sê, numa segunda fase. Entretanto, a relação entre a Igreja e o poder político na Maxixe nem sempre foi linear ao contexto global do relacionamento da Igreja com o poder político.

Palavras-Chave: Igreja Católica, Poder Político, Colonização, Moçambique.

Abstract

The study of the history of Mozambique, from the last five years of the 15th century with the arrival of Portuguese navigators to the present day, cannot be done without considering the various roles played by the Catholic Church. This article presents a historical reflection on the complex relational dynamics developed by the Catholic Church in Maxixe with the various centres of political power over time. The two research projects that served as the basis for this reflection were developed under the umbrella of the historical research method and case study. In this vein, primary sources were explored, namely, (i) reports and correspondence available in the Maxixe parish archive and (ii) interviews with eyewitnesses. The results show that the Church was at the origin of the process of Portuguese colonial expansion and settlement in the Inhambane and Maxixe region. In this context, it responded to various interests, including consolidating colonial dominance by guaranteeing a Portuguese institutional presence in Inhambane, expanding Catholicism, and waging a crusade against Protestant churches. Throughout history, the relationship between the Church and political power in Maxixe was dynamic and contextual, being significantly influenced by the relational paradigms between the Holy See and the Portuguese government in a first phase, and by the political-cultural ideology and agreements between the Mozambican government and the Holy See in a second phase. However, the relationship between the Church and political power in Maxixe was not always linear within the overall context of the Church's relationship with political power.

Key-Words: The Catholic Church, Political Power, Colonization, Mozambique.

1. Introdução

A literatura científica especializada na área de história de Moçambique associa de forma inequívoca a história do país com a Igreja Católica. De acordo com Malyn Newitt (1995) René Pélessier e Ruas (1987) e Teresa Cruz e Silva (1996), se a conquista dos territórios que apresentavam resistência armada fez-se com recursos aos Centuriões de Moçambique (a chamada geração de ouro portuguesa), à Igreja coube à tarefa de pacificação e garantia da presença e legitimidade institucional do poder colonial. Neste âmbito, a educação ministrada nas missões católicas cumpria entre outros papéis, o de inculcar os valores e identidade portuguesa de segunda aos nativos.

Neste artigo procura-se dissertar entorno das dinâmicas relacionais complexas desenvolvidas pela Igreja Católica e os diversos centros de poder político ao longo do tempo na Maxixe. Trata-se de uma reflexão resultante da compilação de duas pesquisas históricas realizadas no âmbito da celebração do jubileu dos 60 anos da fundação da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe. Estes apresentam informações históricas obtidas de fontes primárias (do Arquivo Institucional da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe) e depoimentos de testemunhas oculares do processo de construção e desenvolvimento da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe.

Para além da parte introdutória, o artigo comporta dois eixos, no primeiro, reflecte sobre as relações entre a Igreja Católica e o poder colonial, abarcando o período entre a criação da Paróquia da Nossa Senhora Conceição de Inhambane até à independência. Esta parte destaca o papel crucial desempenhado pela Igreja na afirmação ideológica colonial na região de Inhambane com a fundação das missões de Inhambane, Mónicoé, Morrombene, Inharrime e Maxixe. E faz referência às dissonâncias institucionais entre a Igreja e poder político em função da crise relacional entre a Santa Sê e Portugal, mas também às variações locais nesta dinâmica relacional. No segundo eixo o trabalho concentra-se na análise do que foram as relações entre a Igreja e o poder político no período pós-independência. Este eixo é analisado em dois períodos distintos, a primeira e a segunda república. Nestes momentos é referenciada a repressão religiosa exercida pelo novo governo de Moçambique liderado pela Frelimo, as nacionalizações, a

actuação humanitária da Igreja através da Caritas diocesana no contexto da guerra dos 16 anos; e a inflexão ideológica que resultou no reatamento das relações entre a Igreja e poder político moçambicano na perspectiva de cooperação.

2. Igreja Católica na Maxixe e suas Relações com o Poder Colonial

A África oriental e mais especificamente o território que corresponde a actual República de Moçambique, foi nos últimos lustres do século XV, atravessada pela primeira vez pelas grandes caravanas de navegadores ibéricos que viriam constituir-se principais actores na inflexão histórica das relações entre instituições socioculturais, políticas e económicas dos diversos povos do mundo. Nesta senda, os 3M (significando Mercadores, Missionários e Mercenários) referenciados pelo historiador burquinabê Joseph Ki-Zerbo (1999), seriam os porta-vozes dos interesses ocidentais em Moçambique e em outras periferias “descobertas” no contexto das viagens de exploração.

As historiografias analíticas das relações entre os 3M no contexto da América do Sul, da África e especificamente de Moçambique, resultaram numa ideia mais ou menos consensual segundo a qual, os missionários, elementos representativos da Igreja Católica (IC) e os mercadores e militares que em muitos casos representaram o poder político, trabalharam em comunhão num projecto colonial que visava rapinar o espólio cultural, económico e político dos naturais das diversas terras visadas. Longe de querer negar esse posicionamento assumido por académicos e historiadores a quem devemos ser gratos pelos poucos recursos literários para o estudo das relações coloniais, pretendemos nesta parte do artigo analisar as particularidades das relações entre a administração colonial e a IC na Maxixe.

Parafraseando Clemente (2021), no seu estudo sobre o Papel da Paróquia da Sagrada Família e seu Papel no Desenvolvimento Sociocultural e Educacional na Maxixe, a IC é uma instituição milenar com cerca de dois milénios de história de missão evangélica, exercício de poder espiritual e temporal, promoção de desenvolvimento sociocultural, educacional, político, económico, entre outras dimensões, nas comunidades locais. Sendo que ao longo desse período sucederam-se várias políticas

teológicas, algumas divergentes, mas sempre consentâneas com os contextos que lhes são contemporâneos. Esse carácter dinâmico permitiu à IC subsistir a vários eventos ao longo da sua história. É a partir desse entendimento que procura-se demonstrar que as relações entre a IC e o poder político longe de ter sido homogêneas e caracterizadas por consensos permanentes, também foram profundamente marcadas por conflitos. Outrossim, é conjuntamente colocada em debate a periodização da história da IC no contexto colonial evidenciando-se as significativas diferenças que apresenta em relação à periodização da história das instituições políticas do poder do estado colonial.

2.1. A Igreja Católica e o Poder Colonial no contexto da sua expansão

A missionação católica em África, e particularmente, no território que pertence a República de Moçambique na actual geografia, de acordo com Sousa e Correia (1998, p.23), “tem na Eucaristia celebrada na Ilha de S. Jorge celebrada em 11 de Março de 1498 o seu primeiro sinal, mas outros sinais se lhe seguiram, desde 1498 até 1560 multiplicam-se, sobretudo junto a Costa moçambicana”. Em 1505 chega a Sofala a embaixada de Pero Anaia que depois de entregar ao rei Yussuf de Sofala, os presentes que lhe envia o rei de Portugal, foi escolher o lugar para a fortaleza e para a Igreja. Provavelmente, esta foi a primeira Igreja em Moçambique e o seu primeiro vigário Padre (Pe.) Bartolomeu Fernandes, começou a ensinar nas coisas da fé aos naturais da terra e em 1506 celebravam-se em Sofala os primeiros baptismos.

No território que corresponde a actual província moçambicana de Inhambane, de acordo com Clemente (2021, p. 29), a missionação católica tem os seus primeiros sinais na chegada dos padres André Fernandes e André da Costa. A sua expansão começa com a criação da Paróquia da Nossa Senhora Conceição de Inhambane, em 1761 e principalmente, com a criação em 5 de Maio de 1890 da missão de São José de Deus do Mónico pelo jesuíta francês Pe. José Victor Courtois, com o nome Missão de Inhambane, mas cuja sede esteve no regulado (Bairro) de Bembe durante três anos, tendo conservado também a designação de Missão de São José de Nhamussua de

Bembe. A missão de Móngoé é considerada o berço das missões católicas em Inhambane¹.

Nesta senda, Nhiuane (2021, p. 24), acrescenta que na Maxixe a entrada dos missionários jesuítas deveu-se a necessidade de civilizar os indígenas locais e fazer face a propagação do protestantismo. O mesmo autor, assevera que a criação da missão de Bembe resultou da insatisfação do Bispo da Ilha de Moçambique (então capital de toda colónia Moçambicana), D. António Barroso em relação ao desempenho da Paróquia da Nossa Senhora Conceição de Inhambane que na data dos factos estava sob coordenação do Pe. Gaspar de Sousa. No mesmo contexto, HELGESSON (1994), cit. Em Nhiuane (2021), faz constar que “Em Janeiro de 1888, D. Barroso redigiu uma proposta formal de urgência ao Ministério da Marinha e do Ultramar para a abertura de novas missões em Lourenço Marques e Inhambane, recomendando inclusive o emprego de missionários jesuítas nesta nova empreitada”.

O estudo sobre as causas da expansão do catolicismo para Maxixe (assim como para outros territórios em Moçambique) gera um consenso em relação a necessidade da expansão da fé cristã, mas no caso específico da Maxixe, acresce-se a necessidade de combater a expansão do protestantismo. A hermenêutica dos relatórios da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe, assim como de outros documentos oficiais, revelam a grande preocupação dos administradores eclesiásticos coloniais em relação a expansão do protestantismo, representado pela Igreja Metodista Unida, fundada em 1910 e pela Igreja Anglicana. Essa posição é reforçada pela análise da política de localização das novas missões católicas que tendencialmente eram instaladas nas proximidades dos locais de influência das outras Igrejas. Tais são os casos de Móngoé e Bembe onde desde o início de 1890 os reverendos Taylor e Richard desencadeavam

¹ Missões Católicas em Inhambane: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Inhambane (1971); Missão de São José de Deus do Móngoé (1890); Missão de São Francisco de Assis de Mocumbi (1909); Missão de São João de Deus de Homóine (1910); Missão de Santa Maria de Mocodoene (1936); Missão Nossa Senhora de Fátima de Jangamo (1951); Missão de São Boaventura de Panda (1951); Missão de Nossa Senhora da Conceição de Morrumbene (1956); Missão de Nossa Senhora de Amparo de Quissico (1957); Missão de Nossa Senhora de Conceição de Inharrime (1958); Paróquia-Missão da Sagrada Família da Maxixe (1960); Missão de São Pedro Claver de Pembe (1966). Não estão contempladas as missões do norte da província de Inhambane.

actividades missionárias. De referir que fora as Igrejas cristãs protestantes, o islamismo tinha na Maxixe um número de adeptos considerável.

Na Maxixe assim como noutras regiões a expansão da IC esteve de forma geral ligada ao poder político colonial, contudo, é indispensável sublinhar que longe de ser homogéneas e permanentemente consensuais as relações entre essas duas instituições foram em muitas ocasiões marcadas por dissensões. É exemplo figurativo da cooperação entre o poder político e a IC no contexto da Maxixe a carta do então Bispo da Ilha de Moçambique, Dom António Baroso, dirigida ao ministério do ultramar com vista a criação de uma missão na Maxixe. E, um exemplo figurativo de discórdia, o quase encerramento da missão de Móngóé por volta de 1910 que será mais explorada a seguir.

2.1.1. O caso da Missão do Móngóé

Criada em Maio de 1890 pelos jesuítas, a Missão de São José de Deus do Móngóé, em 1898 passou a ter como missionários residentes os seculares portugueses e cinco anos mais tarde passou para coordenação pastoral dos missionários da Ordem dos Frades Menores. Essas mudanças, embora constituam eventos normais na história das missões católicas no seu todo, no presente contexto resultaram primeiro do panorama político e ideológico que vigorava na metrópole. Disso, entende-se que, apesar do reavivamento do poder da companhia de Jesus em Portugal depois do desaire pombaliano de 1759, continuava um relativo clima de inospitalidade em relação à sua ordem.

No período entre 1890 e 1910, a missão de São José de Deus do Móngóé, de forma genérica, desenvolveu relações de cooperação amigáveis com o poder político colonial o que contribuiu para que a missão exercesse um papel importante no desenvolvimento sociocultural e educacional das comunidades locais.

A inflexão na história política de Portugal que aconteceu em virtude da instauração da República portuguesa em Outubro de 1910²², ditou uma grande mudança nas relações

²² A Primeira República Portuguesa (1910-1926) é um regime político instaurado em Portugal após a revolução de 4 de Outubro de 1910 e derrube do poder monárquico e, terminou com o golpe militar de 28

entre a IC e as autoridades políticas dentro do contexto colonial. Em Moçambique no geral e na Maxixe, em particular, resultou no enfraquecimento da missão de São José de Deus do Móngoé. Parafraseando Azevedo et al (1998, p.170):

As mudanças políticas ocorridas em Portugal, em 1910, tiveram repercussão negativa no trabalho missionário. Sem apoios oficiais, tornou-se difícil manter este nível de crescimento, obrigando mesmo ao abandono do trabalho missionário nesta tão promissora missão (missão de São José de Deus do Móngoé). A ordem de enceramento veio do prelado de Moçambique em 1911.

A mesma realidade é narrada pelo nosso entrevistado Joaquim Notisso, no âmbito do estudo da história da missionação Católica na Maxixe, tendo este feito referência ao processo da criação da Missão de São João de Deus de Homoíne que foi criada neste contexto da instauração da República e que segundo Azevedo (1980), oficialmente era para substituir a missão do Móngoé. Notisso, refere que,

“A Paróquia da Sagrada Família foi criada num momento de revolução em Moçambique, diferentemente da Missão de Homoíne que foi criada num contexto de Revolução em Portugal, contam que para a criação da Missão de Homoíne o padre Inácio Rodrigues teve que enfrentar muitas barreiras, umas ligadas á resistência dos indígenas e outras ligadas as autoridades coloniais que pelo que se sabe tudo fizeram para que a missão de Homoíne não existisse”.

A missão de São José de Deus do Móngoé, depois de ter sido encerada oficialmente em 1911, só começou o seu processo de renovação em 1942. Evidentemente, a assinatura da concordata e do acordo missionário constituíram os alicerces pelos quais essa missão reconstruiu o seu poder e influência na Maxixe e em toda província de Inhambane. É depois deste período que a partir desta missão foram criadas as missões de Morrumbene e da Sagrada Família da Maxixe.

Em 1940, depois de 12 anos de negociações diplomáticas, Salazar conseguiu que fosse assinado, nos termos por ele definidos, a Concordata com a Santa Sé. Portugal reassumia plenamente, na óptica do regime, o seu destino. O documento consagrava a

de Maio de 1926. Trata-se de um período histórico cujos desdobramentos devem também ser estudados numa perspectiva de co-influência entre a metrópole e os territórios coloniais: O fracasso do projecto Mapa Cor-de-rosa e o respectivo humilhante ultimato britânico (1890) potenciaram o derrube da monarquia e a instauração da república, por seu turno, a República, introduziu o conceito de laicidade do estado (lei da separação de 1911) que teve implicações significativas no cenário colonial em Moçambique onde a Igreja Católica era espinha dorsal do projecto colonial (Rosa & Rolo, 2009).

personalidade jurídica da Igreja Católica, os seus direitos patrimoniais, as garantias do clero, a nomeação de bispos, a sua actividade no ensino, os efeitos civis do casamento canónico e o reconhecimento de sua indissolubilidade e, naturalmente, o padroado. O texto preserva, porém, o princípio constitucional da separação entre o Estado e a Igreja (Cabaço, 2010, p. 197).

Resultou das cláusulas da assinatura da concordata e do acordo missionário a expansão das comunidades eclesiais católicas e das escolas indígenas nos então regulados (actuais bairros) da Maxixe. No contexto da Maxixe, a Igreja e a administração colonial mantinham relações de cooperação que podem ser atestadas através da composição das unidades eclesiásticas e escolares que regra geral funcionavam no mesmo local sob designação “Capela-Escola”³. Entre várias, na tabela 1 são apresentadas algumas escolas criadas em consequência da concordata e do acordo missionário. De referir que a última foi fundada no contexto da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe.

2.1.2. O caso da Paróquia da Sagrada Família na Maxixe

A Paróquia da Sagrada Família na Maxixe foi criada pela provisão do Dom Teodósio Clemente de Gouveia, então Cardeal Arcebispo de Lourenço Marques no dia 23 de Agosto de 1960. De acordo com a provisão do dia 24 de Agosto de 1960 do bispo antes referenciado, a Paróquia Missão da Sagrada Família na Maxixe teria como área de jurisdição as terras do Posto Administrativo de Maxixe, excluídas as do Regulado de Tinga-tinga e Nhabanda (as duas primeiras no sentido norte-sul).

A Paróquia da sagrada Família na Maxixe foi criada dois anos antes do início do Concílio Vaticano II (1962-1965) que de acordo com Clemente (2021), em conjunto com o alvorecer da luta de libertação nacional liderada pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) influenciaram grandemente para a mudança da política teológica das missões católicas no território ultramarino. Em virtude dos princípios proclamados no Concílio, as missões católicas em Moçambique tiveram que mudar sua

³ Capela-Escola era uma unidade institucional administrativa e eclesial sob liderança da Igreja Católica. Nela, o estado exercia através da Igreja o seu objectivo de educação dos nativos na história e cultura portuguesa e, a Igreja, cumpria o seu dever missionário. Nesta senda, a infra-estrutura erguida no local, servia simultaneamente como sala de aula e capela.

postura, passando a colaborar com as comunidades nativas no desenvolvimento sociocultural e educacional fora dos paradigmas desenhados pelo governo colonial. Numa resenha histórica das relações entre os dois actores em análise no presente artigo e no caso específico da Maxixe, Nhiuane (2021, p. 32), escreve que,

Não houve na Paróquia da Maxixe nesse período de 1960-1965 uma separação clara entre a política colonial e a doutrina evangelizadora, tudo que a Paróquia fazia, tinha que responder a questões de colonização, de tal maneira que até as missas eram celebradas em latim, como forma de mostrar que o teor bíblico não era voltado ao indígena, esse simplesmente tinha o dever de ser mero receptor da cultura dos outros. A Paróquia deste período tinha políticas separatistas, o que fazia com que, os que lá afluíam tinham algumas pretensões, como de estudar, ocupar cargos privilegiados etc.

A mudança da política teológica da IC na Maxixe como consequência dos princípios proclamados pelo Concílio ecuménico Vaticano II, pela carta encíclica “*Populorum Progressio*⁴ sobre o desenvolvimento dos povos” de Paulo IV (1967), assim como pela exortação pastoral *christifideles laici*⁵ do papa João Paulo II (1987), constituem provas irrefutáveis de que a evolução histórica da IC no contexto colonial não esteve sempre sob égide do poder político. Na mesma senda, importa referir que estes eventos extraordinários (que não seguem a tónica contextual) aconteceram igualmente dentro da própria IC na Maxixe. Se no discurso oficial e prático da IC no geral antes do Concílio Vaticano II, os leigos, eram tratados como um segmento inferior, impuro e indigno de participar do magistério, contrariamente, na Paróquia da Sagrada Família, associado a carência de sacerdotes, os leigos foram desde cedo incorporados em muitos casos como actores indispensáveis no desenvolvimento dos projectos de evangelização e educação (Missionação) levados a cabo pela Igreja. Tal como refere Clemente (2021, p. 48):

A resposta a esse desafio (carência de sacerdotes) ao nível da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe foi desde o início, o envolvimento dos fiéis leigos nos seus projectos socioculturais e educacionais. Durante o período em que a Igreja administrava o ensino, a catequese era

⁴ Significa O Progresso dos Povos. Foi publicada pelo Papa Paulo VI em 1967.

⁵ Significa Os Fiéis Cristãos Leigos.

associada ao processo de ensino. Desta maneira, o fiel leigo era envolvido como catequista-professor⁶.

A Paróquia da Sagrada Família da Maxixe, tal como escreveu-se antes foi fundada ainda no período colonial e dois anos antes do início do Concílio (cinco anos do seu fim), contudo, tanto no contexto educacional, assim como no de evangelização não são escassos os exemplos contrários á política de assimilação. Ademais, não se pode negar que a IC sob representação da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe tenha estabelecido relações estreitas com o poder colonial na Maxixe, relacionado a essa realidade é o depoimento de Notisso citado por Clemente (2021), referindo que "Frei António da Silva C. Araújo, era conotado como grande colaborador com as estruturas coloniais, tanto que chegou a ser membro da Assembleia Legislativa Colonial, e para ser membro dessa assembleia tinha mesmo que estar ligado a aquela parte da segurança do Estado português". Caso contrário foi o do frei Francisco Pinho Pererira que foi pároco da Paróquia da Sagrada Família em 1973, que segundo o mesmo autor:

Este era um misto africano e foi uma passagem praticamente breve que teve por aqui, um pouco polémica a vida dele, porque, queria que o negro fosse respeitado e considerado numa altura em que os missionários estavam muito influenciados pelo governo colonial. Os brancos, praticamente não chegavam a interpretar o evangelho como está a se interpretar hoje, misturavam, alguns não por Má-fé, mas por exigência mesmo do colono que queria se aproveitar dos padres para disseminar a sua submissão⁷, então, o padre Pinho não sedia a essas pressões, era antipático e como ele era padre e tinha instrução, impunha-se com conhecimento da causa, defendia a sua causa e durou pouco tempo (p. 37).

Sucedo que Concílio Vaticano II começado a 11 de Outubro de 1962 e terminado, após alguns intervalos, em 7 de Dezembro de 1965 e o alvorecer da luta de libertação nacional liderada pela FRELIMO influenciaram grandemente para a mudança da política teológica das missões católicas no território ultramarino.⁸ Em virtude dos

⁶ Professor-Catequista – era o nativo que trabalhava como professor nas Escolas-Capela, sendo ao mesmo tempo professor e administrador de catequese. Oficialmente, pertencia à classe dos Professores e Monitores Indígenas (os auxiliares).

⁷ Fenómeno referenciado por Sousa e Correia (1998), em que por pressões diversas, quase se obrigava a que a acção missionária actuasse em moldes nacionais (p. 75).

⁸ Insere-se nesse quadro a audiência concedida pelo papa Paulo VI, aos representantes dos movimentos nacionalistas que lutavam pelo direito de autodeterminação nas colónias portuguesas de África, no dia 1

princípios proclamados no concílio, as missões católicas em Moçambique tiveram que mudar sua postura, passando a colaborar com as comunidades nativas no desenvolvimento sociocultural e educacional fora dos paradigmas desenhados pelo governo colonial.

No período em alusão nos últimos parágrafos (pós-concílio), a Igreja já assumia oficialmente novas características, apesar de alguns missionários conservadores continuarem a colaborar com a administração colonial. No contexto da educacional, de acordo com Nhiuane (2021), “existia entre os franciscanos uma ideia de um projecto bilingue que facilitaria não só a compreensão da matéria, mas também daria uma certa importância ou valor da língua nativa. Mas para a execução desse projecto não existia uma entidade ou medidas que obrigavam o seu cumprimento, dependendo de um lugar para o outro ou da benevolência de cada um para a sua materialização”. Embora esse projecto fosse anterior⁹ ao Concílio Vaticano II, é com este que torna-se mais activo.

Os diversos factos enunciados até aqui, comprovam que a IC na Maxixe colaborou com a administração colonial. Contudo, eventos e práticas da Igreja “extraordinárias” ou “descontextualizadas” abrem espaço para a colocação de reservas nessa afirmação. Quer dizer, muitos são os casos em que a actuação da Igreja é contrária aos objectivos coloniais ou a subalternização dos filhos da terra de Maxixe. É verdade contudo que o últimos exemplos ocorrem num contexto diferente, pós-Concílio Vaticano II, de incertezas por conta dos avanços da Luta de Libertação Nacional, o que de certa forma impelia os sacerdotes a desatarem-se das amarras coloniais, outrossim, nesta constatação é válida a ideia de que a periodização da história colonial não é necessariamente aplicável a história da IC, e a de que a instituição IC é muito dinâmica, tendo assumido diversas características, mas sempre consentâneas com os seus contextos.

de Julho de 1971, no Vaticano, sendo Marcelino dos Santos, de Moçambique (FRELIMO), Amílcar Lopes Cabral, de Guiné-Bissau e Cabo-Verde (PAIGC) e Agostinho Neto, de Angola (MPLA).

⁹ O R.P. Martinho revelou grande empenho no estudo das línguas locais, mormente do citsua, tendo publicado as seguintes obras: *xibukwana xa Makholua*, *Diela ia tilo*, súplica perene e o A B C das escolas missionárias (em português e Citsua) (Azevedo, et al. Cit. Em Clemente, 2021, p.33).

3. Igreja e o Poder Político no Período Pós-Colonial

É preciso lembrar que o catolicismo na Maxixe entra com o grande propósito de acabar com o protestantismo aqui existente, e a Igreja desempenhou um papel *sine qua non*, na expansão do catolicismo e por conseguinte, no contrabalanço com o protestantismo, o que fez com que essa, caminhasse rigorosamente com o governo outrora existente.

No período pós-colonial verifica-se uma abertura das Igrejas e em Maxixe de modo específico, em que os padres¹⁰, bispos, catequistas etc., passaram a ser em parte locais, e a Igreja era obrigada a criar as suas próprias bases de sustento e funcionamento, olhando o crente como peça fundamental e fulcral para o seu crescimento.

Notisso, entrevistado em a “missionação e evangelização” por Nhiuane (2021, p. 51), considerou este período como de purificação da Igreja,

[...] com a introdução do comunismo, o Estado moçambicano tornou-se laico, onde todas as Igrejas concorriam de igual forma. A Igreja na Maxixe perdeu financiamento no exterior, e os padres que existiam, procuravam a todo custo manter a Igreja em andamento, fazendo do nativo centro da Igreja. Isso porque, cada Igreja lutava por si só, e a católica estava mais do que nunca engajada na causa do povo.

O pós-colonialismo em Moçambique na nossa cronologia é marcado por duas repúblicas. A primeira república (socialista) que começa com a proclamação da independência á 25 de Junho de 1975 até a década noventa (1990), coadjuvada por eventualidades internas e externas deu espaço para criação da segunda república (liberalismo, multipartidarismo, capitalismo etc.), que data da década noventa até actualidade. Por esta via, julgar-se necessário analisar alguns eventos históricos que dada a sua natureza animaram as dinâmicas reaccionais entre a Igreja e o poder político.

¹⁰ Vê-se nesse período a entrada na Paróquia da Maxixe do padre José Filipe Bambo de Dambo (Maxixe), que dirigiu a Paróquia entre os anos 1977-1983. Isso veio a responder a dois momentos que se julgam nesse trabalho de viragem/reformas dentro da Igreja: o Concílio Vaticano II e a independência de Moçambique.

3.1. Relacionamento entre a Igreja Católica e o Governo local

Um mês depois da independência de Moçambique, isto é, no dia 24 de Julho de 1975 o governo da FRELIMO, vai anunciar a nacionalização da terra, educação, saúde, justiça, serviços funerários, e no dia 3 de Fevereiro de 1976 foram nacionalizados os prédios de rendimento que na sua maioria estavam sob tutela da Igreja e do Governo Colonial. Para Litsure (2020), «as Igrejas fazem parte das primeiras instituições a entrarem em conflito com o governo», isso deve-se ao facto desses bens constituírem o arcabouço da Igreja católica.

Na Maxixe, por exemplo, a Igreja Católica ocupou-se muito na criação de escolas, e a nacionalização destas claramente que veio a ser um golpe duro. Muhache (2015, p.60) citado por Clemente (2021,p.15) deixa claro que,

A nacionalização do ensino visava corrigir as distorções do sistema educativo herdado do colonialismo e acabar com a situação do liberalismo deixado pelo governo provisório. A nacionalização do ensino também tinha como objectivo criar bases que permitissem a democratização do ensino, sua generalização a todo país e liquidar um dos mais poderosos instrumentos do colonialismo que visava dominar, alienar e despolitizar o povo.

Na mesma senda, é possível perceber na Graça Machel¹¹, que a nacionalização do ensino, «era necessária para criar condições para dar a todos a igualdade de oportunidade de acesso a um ensino unificado e dar ao povo a possibilidade de se apropriar dos conhecimentos científicos, técnicos e culturais para os utilizar em benefício da Revolução» (Jornal Notícias, 25/06/1985 cit. Litsure, 2020, p. 188). Mais a fundo, a Ministra foi acrescentando que «Com a nacionalização do ensino, introduziu-se a capacidade de o Estado criar condições uniformes de poder moldar em todas as localidades do País o mesmo perfil de cidadão moçambicano, a mesma identidade nacional».

Joaquim Notisso¹² cit. Nhiuane (2021, p. 41) asseverou que, «com as nacionalizações a Paróquia da Maxixe perdeu somente as escolas. Ficando consigo a casa, a Igreja, as

¹¹ Antiga ministra da educação e cultura. E esposa do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel. Mas neste trabalho ela aparece na qualidade de antiga ministra da educação e cultura.

¹² Gentilmente entrevistado por Nhiuane na monografia intitulada: *A Paróquia da Maxixe: Missionaçã e Evangelizaçã entre 1960 e 2020*.

viaturas e o centro juvenil que na altura era capela, porém, a Paróquia e o centro Juvenil ficaram fechadas por algum período, e quando abriram a Paróquia servia também para a realização de cultos de outras Igrejas, sendo que, somente esta é que estava em condições de albergar pessoas. Foi muito azeda a relação entre o governo local e a Paróquia, tanto é que, houve acusações desde o bispo, os padres, os catequistas até aos crentes por causa das memórias que as pessoas ainda carregavam sobre a Igreja, estes foram mal vistos e perseguidos, e pelo seu turno, a Paróquia reagiu pacificamente a violência. Congratula-se aqui, a boa forma de actuação do Frei Afonso¹³».

Pela força das nacionalizações as capelas desvincularam-se das escolas e das unidades sanitárias porque estes últimos passaram para o Estado, por isso os crentes viram-se obrigados a construir as capelas em outros locais diferentes de onde funcionavam as escolas e as unidades sanitárias, foi dessa forma que as capelas escolas deixaram de existir na jurisdição eclesiástica da Maxixe. Um dos exemplos foi a capela escola da comunidade de Nossa Senhora de Fátima de Bato em que os crentes tiveram que procurar outro local para construir a sua capela depois da nacionalização da escola que durante o período colonial funcionava também como capela.

Tabela 1: Escolas da Igreja católica na Maxixe que foram nacionalizadas pelo governo da FRELIMO

Escolas	Ano de fundação	Escolas	Ano de fundação
---------	-----------------	---------	-----------------

¹³ O R.P. Frei António Afonso foi nomeado Pároco da Paróquia da Sagrada Família da Maxixe e encarregado da Missão de São José de Móngóé pela provisão do Dom Ernesto Gonçalves Costa, Bispo de Inhambane em 31 de Janeiro de 1987 (Clemente, 2021,p.41). A coordenação Paroquial do Fr. António Afonso na Maxixe, teve seu início três anos depois da entrada de Moçambique no acordo de Lomé III, e em virtude da qual, restabeleceu relações com o Vaticano, restituindo propriedades confiscadas à IC e permitindo-lhe retomar o trabalho das missões (*Idem*).

São Lourenço de Mabil	1936	São José operário	Sem data de fundação
Santa clara de Muchire	1937	Imaculada de Maria, de Nhatitima-Macupule	1956
Santa sede de Missão	Entregue à missão em 1941	Nossa senhora de Assunção, de Habana	1956
NossaSenhora de Fátima	1949	Sagra Coração de Jesus, de Nhanguila	1956
Cristo rei de Guigune	1953	São Francisco, de Nhaguiviga	1962

Fonte: Nhiuane (2021, p. 36).

A relação entre estas duas entidades depois da independência não foi iniciada por bons acontecimentos, visto que os dirigentes do novo Estado ainda viam a Igreja na perspectiva política (colaboradora colonial), esquecendo-se do seu papel no combate a colonização. O fluxo que a Paróquia tinha antes das nacionalizações, não foi o mesmo do depois das nacionalizações, como se pode compreender em Baltazar Joaquim citado por Nhiuane (2021, p. 42), «as Igrejas sofreram muito mesmo depois de o governo ter autorizado a sua abertura, isso porque as pessoas duvidavam das Igrejas, porque os padres da altura eram reaccionários. Mais tarde é que houve o regresso das pessoas na Paróquia, tanto é que o governo colaborou com a Paróquia».

Passado o período das nacionalizações, a Igreja na Maxixe passa a estabelecer boas relações de coexistência e coabitação com o governo local, a sua relação já não era de subordinação e sim de cooperativismo, a Igreja na Maxixe cooperava com o governo distrital.

2.2. O apoio humanitário da Paróquia da Maxixe durante a Guerra dos 16 anos

Em “*Actividades Económicas e a Reprodução Social no Espaço Rural de Funhalouro (Pecuária e ‘Lovolo’ em Mudança)*”, Litsure & Cumbe (2021) expressam que, «em Moçambique há controvérsia na maneira de referir a guerra que assolou o país depois

da independência. Enquanto uma parte a chama de guerra civil (salientado o conflito interno), a outra a chama a guerra de desestabilização (salientado o apoio externo da guerrilha). Apareceu então uma forma consensual de a chamar a guerra dos 16 anos» e neste trabalho preferimos usar a terminologia que é consensual para evitar quaisquer ilações.

Todavia, importa também clarificar que, não são as acções de terror desta guerra que preocupam este trabalho, isso, talvez escreveria Christian Geffray, em “*A causa das armas: antropologia da guerra contemporânea em Moçambique*” mas com economia de palavras nos é necessário mostrar o papel humanitário jogado pela Paróquia durante este conflito fratricida.

Francisco Jeremias¹⁴ citado por Nhiuane (2021, p. 42) realça que, em termos participativos ou relatos,

[...] não houve muito envolvimento da Paróquia nesse período de guerra civil. Isso, por causa do Marxismo de Machel, os padres não tinham muitas liberdades, de tal maneira que alguns padres foram escorraçados para Portugal, por que alguns estavam na altura a favor da colonização. O Machel falava muito mal das Igrejas, os padres celebravam as missas, por vezes sozinhos, as pessoas tinham muito medo, mesmo depois de haver deslocamentos das pessoas das zonas do campo para a cidade, não houve uma ajuda alimentar ou mesmo de abrigo por parte da Igreja. É verdade que existia um grupo de jovens da Paróquia da Sagrada Família que preocupava-se em ajudar as pessoas, mas essa ajuda só se limitava na cidade por causa da guerra.

Tal como Jeremias, Amélia Lichucha¹⁵ explica que,

A paróquia colecionava produtos alimentares e vestuários, pela via dos seus crentes para ajudar aos desfavorecidos. O Frei Afonso é que se encabeçava essa actividade, por outra, a Paróquia também trabalhava com as Caritas Diocesanas, que enviavam produtos alimentares como: óleo, soja (*Glycine Max*), mexoeira (*Canchrus americanus*) e milho (*Zea mays*), e coordenava com a Paróquia na sua distribuição pelos necessitados.

¹⁴Gentilmente entrevistado por Nhiuane na monografia intitulada: *A Paróquia da Maxixe: Missionação e Evangelização entre 1960 e 2020*.

¹⁵Gentilmente entrevistado por Nhiuane na monografia intitulada: *A Paróquia da Maxixe: Missionação e Evangelização entre 1960 e 2020*.

É preciso entender que, na pós-independência as Igrejas perderam o apoio do exterior (Portugal, Itália etc.) por causa da expulsão do colono, ficando a Paróquia da Maxixe numa condição paupérrima, e tinha que caminhar a custa própria, em parte justifica-se a ausência do apoio material de uma forma intensa que pudesse convencer e chegar para todos. Durante a guerra civil, houve uma crise de fé na Maxixe, a Igreja era conotada pelo seu passado, razão pela qual houve raptos e sacrifícios de alguns catequistas.

No Subcapítulo sobre “Momentos evolutivos da Paroquia da Sagrada Família da Maxixe”, José Tomo¹⁶ em entrevista concedida a Clemente (2021), explica que, «a guerra da RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) também começou em Homoine e os homens da RENAMO chegavam aqui em Joaquim Mariano, nesse tempo a Igreja não evoluiu, para nós catequistas fazermos nosso trabalho era difícil», tal como descrito anteriormente houve uma crise de fé na Maxixe nesse período da guerra, quer ele chame civil, de 16 anos, desestabilização etc.

3.3. A Igreja católica na Maxixe na Busca da Paz

Em alguma parte das redondezas da cidade da Maxixe a guerra tinha se intensificado bastante, o que obrigou a Paróquia aqui sediada a colher os missionários das outras partes que estavam mais afectados pela guerra, tal como foi descrito pelo Frei Azevedo (1998) citado por Nhiuane (2021),

Entre 1987 e 1992, altura dos acordos de paz, a situação piorou bastante à volta da Maxixe, sobretudo na parte Sul da Missão, onde chegou a haver raptos e roubos que incomodaram algumas comunidades. Em 1989 foi raptado o catequista de zona com toda sua família. Entre 1988 e 1989, a comunidade da Maxixe foi constituída em postulando da custódia.

Na mesma esteira dos factos sobre a intensidade da guerra por volta da Maxixe e a posição tomada pela Igreja face a essas vicissitudes, Gabriel Niquice *apud* Clemente (2021,p.40-41) conta que,

¹⁶ Gentilmente entrevistado por Clemente na monografia intitulada: *Paróquia da Sagrada Família e Seu Papel no Desenvolvimento Sociocultural e Educacional do Município da Maxixe, 1960 à 2019.*

Os padres que calharam nesse período, foi no caso do Fr. José Filipe, e do Fr. Elias, foram mais para manutenção da fé, recepção dos refugiados que vinham dos outros sítios, organiza-los e integra-los nas comunidades e através da *caritas* dar apoio alimentar. A *caritas* era uma organização religiosa de assistência aos necessitados, tinha a sua sede aí ao lado da Migração (SENAMI), para Jaime Mourana é que esteve na gerência ao nível da Maxixe. Como fizesse parte da Igreja, foi através daquela organização que se dava assistência aos refugiados, porque Maxixe acabou sendo o sítio mais seguro por causa da protecção do rio Nhanombe, todo refugiado lutava para saltar para este lado e assim já estava salvo. Nesse contexto podemos falar de um papel da Igreja no desenvolvimento da cultura e da educação, temos o exemplo da comunidade de Santa Mónica de Mawewe, foi uma comunidade que foi instituída para recepção e organização dos crentes que vinham do distrito de Homoíne, como em Homoíne fala-se Citsua e cá é Guitonga, a evangelização era mais cómodo se usar citsua e ficou conhecida como de refugiados que vinham de Homoíne, recebiam toda assistência, toda catequese. Agora, ao nível dos outros sítios, as crianças e os adultos eram integrados nas comunidades locais que já existiam.

Em termos físicos não houve uma presença directa da Paróquia da Maxixe nas negociações da Paz, mas a Paróquia fez um grande trabalho de unir e reconciliar as pessoas. A Paróquia desempenhou um grande papel em instruir a sociedade para que pudesse receber todos que se batiam na guerra, dizendo que no sangue todos eram irmãos. Pela via das *caritas* e na pessoa do bispo, era orientado que em forma de catequese se consciencializasse o povo para acabar com a guerra.

5. Considerações Finais

Ao longo deste texto, procurou-se reflectir sobre a dinâmica relacional entre a Igreja Católica e o poder político na Maxixe. Nesta senda, faz-se referência ao contexto histórico da fixação das primeiras missões católicas em Inhambane, nomeadamente, a Paróquia Nossa da Senhora Conceição de Inhambane (1761) e Paróquia São José de Móngué (1890); e destaca-se o contexto particularmente difuso (fim do Estado Novo e no alvorecer da Luta Armada de Libertação Nacional) em que surge a Paróquia da Sagrada Família da Maxixe (1960).

Dentro do quadro dos 3Ms, a Igreja Católica, constituiu durante as primeiras décadas de fixação portuguesa, uma das suas maiores forças. A Paróquia da Nossa Senhora Conceição foi fundada com missão clara de fazer face as igrejas protestantes e para

limitar a sua influência política entre a população nativa, garantindo a disseminação e legitimidade do poder político português. As mesmas motivações conduziram a criação da Paróquia de São José de Móngué cujo fundamento principal para sua fundação encontra-se na insatisfação do governador dos territórios ultramarinos em relação à ineficácia da Paróquia de Inhambane. Esta Paróquia, construída há poucos quilómetros de uma das maiores missões Metodistas de Moçambique, serve igualmente como um exemplo emblemático na análise da influência dos acordos e relações políticas entre a Santa Sê e o poder político. Neste âmbito, a crise relacional entre a Santa Sê e a República portuguesa de 1910, teria ditado o enceramento da Missão de Móngué.

Outrossim, situações conflituais envolvendo a Igreja e poder político colonial não podem apenas ser explicadas em função do quadro geral do relacionamento entre Roma e Portugal. A nível local, questões conjunturais motivaram diversas fricções entre estas duas instituições, i.e. a criação da Missão de Homóine fez-se sob forte resistência das autoridades políticas coloniais mesmo tendo sido durante um período sob influência da concordada. Na Paróquia da Sagrada Família da Maxixe, as ideologias e o tipo de liderança do pároco ditava a natureza das relações entre a Igreja e o poder político: Existem exemplos de colaboração e de confrontação.

A independência nacional em 1975 abre uma nova página no relacionamento da Igreja Católica e o poder político em Moçambique. Ideologicamente marxista-leninista (embora só em 1977 tenha assumido de forma oficial) o novo governo de Moçambique liderado pela Frelimo adoptou uma postura hostil em relação à Igreja. Neste contexto e no das nacionalizações (principalmente das escolas), a Igreja Católica na Maxixe perdeu alguns dos seus lugares de culto que estavam no mesmo recinto com as escolas (escola-capela). Mais tarde, em função das mudanças ideológicas que iniciam por volta de 1984, a Igreja recuperou alguns dos seus bens e começa uma fase de colaboração com o poder político.

Ao final, pode-se escrever que este artigo disserta sobre um tema significativamente explorado nos primeiros anos após a independência, numa dimensão histórica nacional, ou seja, são escassos estudos que exploram esta temática sob ponto de vista regional, local ou que privilegiem estudos de caso. Por outro lado, a historiografia da Igreja

Católica em Moçambique e sobre a colonização aparenta ter sido esgotada. No contexto actual, a pesquisa histórica tem sido centrada nas temáticas mais recentes, nomeadamente, guerra dos 16 anos, conflitos político-militares pós-eleitorais, e um grande foco em questões culturais-indentitárias e de governação. A escassez de fontes, o secretismo da Igreja e uma concentração paradigmática nas temáticas transversais das ciências sociais e políticas tem contribuído para a fraca pesquisa histórica nestas temáticas. Entretanto, nas outras geografias do mundo, tais como a América latina e Europa, a investigação sobre a história da Igreja Católica, seus posicionamentos e acções ao longo tempo tem sido de grande destaque em reconhecimento da importância da confrontação histórica (com nuances jurídicas em alguns casos) destes acontecimentos enquanto pressupostos para criação de uma efectiva consciência histórica e superação de traumas históricos, políticos e culturais que embora latentes, manifestam-se discretamente nos discursos religiosos e políticos.

Referências bibliográficas

- Azevedo, D., Novo, M.N., Pereira, A.C. & Moreira, M.M. (1998). *Franciscanosem Moçambique: Cem Anos de Missão, 1898-1998*. Editorial Franciscana.
- Cabaço, J.L. (2010) *Moçambique: Identidades, Colonialismo e Libertação*. 2ª Edição. Marimbique.
- Clemente, H. J. (2021). *Paróquia da Sagrada Família e Seu Papel no Desenvolvimento Sociocultural e Educacional do Município da Maxixe, 1960 à 2019*. (Monografia de Licenciatura). Universidade Save – Maxixe.
- HELGESSION, A. (1994). *Church, State and People in Mozambique*. An Historical study with Special Emphasis on Methodist Developments in the Inhambane Region. Studia Missionalia Upsaliensia Liv.
- Ki-Zerbo, J. (1999). *História da África Negra Vol.1*. 3ª Edição. Publicações Europa-América.

- Litsure, H. F (2020). *Identidade Tsonga-Changana no Contexto da Identidade Nacional Moçambicana: Construção e Representação*. (Tese do Doutoramento). ISCSP – Universidade de Lisboa.
- Litsure, H. F. & Cumbe, I. A. (2021). *Actividades Económicas e a Reprodução Social no Espaço Rural de Funhalouro (Pecuária e 'Lovolo' em Mudança)*. Coordenação da pesquisa: (Ceai-UB), Inhambane.
- Muhache, C. F. (2015). *Influência do Poder Político no Processo de Educação em Moçambique, 1975-2002*. Unisaf Editora.
- Nhiuane, O. E. (2021). *A Paróquia da Maxixe: Missionaçã e Evangelizaçã entre 1960 e 2020*. (Monografia de Licenciatura). Universidade Save – Maxixe.
- Sousa, J. & Correia, F. (1998). *500 Anos de Evangelizaçã em Moçambique: 11 de Março de 1498 – 11 de Março de 1998*. Paulinas.
- Newitt, M. (1995). *A History of Mozambique*. Hurst & Company.
- Silva, T.C. (1996) *Educaçã, Identidade e Consciência Polítca: A Missã Suíça no Sul de Moçambique (1930-1975)*. Centro de Estudos Africanos.
- Pélessier, Ruas, M. (1987). *História de Moçambique: Formaçã e Oposiçã (1854 – 1918)*. Estampa.
- Rosas, F. & Rollo, M.F. (Eds.). (2009). *História da Primeira República Portuguesa*. Tinta da China.

ⁱ Licenciado em Ensino de História com Habilitações em Ensino de Geografia pela Universidade Save Extensão da Maxixe. Pesquisador e professor de História. Endereço electrónico: emidionhiuane@gmail.com

ⁱⁱ Licenciado em Ensino de História com Habilitações em Ensino de Geografia pela Universidade Save Extensão da Maxixe. Pesquisador e professor de História. Endereço electrónico: emidionhiuane@gmail.com